

Kabupaten Pasaman Raih Sertifikat Penyelenggaraan Publik Kualitas Tinggi pada tahun 2022

Nurul Ihza

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Indonesia

Nurullihzaa1101@gmail.com

Abstrak.

Artikel ini membahas tentang pencapaian Kabupaten Pasaman dalam meraih Sertifikat Penyelenggaraan Publik Kualitas Tinggi pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan Kabupaten Pasaman dalam meraih sertifikat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pejabat dan staf di Kabupaten Pasaman serta dokumen-dokumen terkait dengan sertifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman berhasil meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi berkat adanya komitmen dan dedikasi yang kuat dari para pejabat dan staf. Faktor-faktor lain yang berkontribusi termasuk adanya dukungan dari pemerintah pusat, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi, Kabupaten Pasaman mampu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan. Hal ini berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci: Kabupaten Pasaman, penyelenggaraan publik, kualitas tinggi.

Abstract

This Article discusses the achievement of Pasaman Regency in obtaining the High-Quality Public Service Provider Certificate in 2022. This study aims to analyze the factors that contribute to the success of Pasaman Regency in obtaining the certificate. The research method used is a case study by collecting data through interviews with officials and staff in Pasaman Regency as well as documents related to certification. The results show that Pasaman Regency successfully obtained the high-quality public service provider certificate thanks to the strong commitment and dedication of officials and staff. Other contributing factors include support from the central government, the use of information technology, and community participation in decision-making. By obtaining the high-quality public service provider certificate, Pasaman Regency is able to increase the credibility and trust of the community in the public services provided. This has an impact on increasing community participation in decision-making and strengthening good governance.

Keywords: Pasaman Regency, public service provider, high quality.

PENDAHULUAN

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kabupaten ini terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakatnya.

Pelayanan publik yang berkualitas menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam membangun sebuah daerah. Kualitas pelayanan publik yang baik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Pasal 1 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Delly (2012:58) mengemukakan bahwa pelayanan diberikan kepada masyarakat itu menuntut kualitas. Pelayanan diselenggarakan oleh pemerintah melalui aparaturinya, walaupun tidak bertujuan mencari keuntungan, namun tetap harus mengutamakan kualitas pelayanan sesuai tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Pemerintah Kabupaten Pasaman menyadari bahwa pelayanan publik yang berkualitas tinggi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, mereka telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan publik dengan mengimplementasikan berbagai inovasi dan strategi yang tepat.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan pada tahun 2022. Kabupaten Pasaman berhasil meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi, yang menunjukkan bahwa pelayanan publik di wilayah ini telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Sertifikat ini merupakan penghargaan yang sangat penting bagi kabupaten Pasaman, karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyediakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini tentu saja tidak mudah dicapai, tetapi hasil yang dicapai ini memberikan bukti nyata bahwa upaya keras dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan perubahan yang positif.

Daerah yang memperoleh kualitas tertinggi dengan kategori A, yaitu:

1. Pemerintah Kota Payakumbuh dengan nilai 89,45
2. Pemerintah Kota Padang Panjang 89,25
3. Pemerintah Kabupaten Solok 88,73
4. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 88,67
5. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 88,11.

Daerah di Sumbar yang memperoleh predikat tinggi dengan nilai B, yaitu:

1. Pemerintah Kota Pariaman 85,35
2. Pemerintah Kabupaten Agam 84,16
3. Pemerintah Kabupaten Pasaman 83,64
4. Pemerintah Kota Padang 82,55
5. Pemerintah Kabupaten Sijunjung 81,33
6. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 80,87
7. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 80,71
8. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai 80,4
9. Pemerintah Kota Solok 79,41
10. Pemerintah Kota Sawahlunto 78,64
11. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan 78,34
12. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 78,2.

Daerah di Sumbar yang memperoleh kualitas sedang dengan nilai C, yaitu:

1. Pemerintah Kota Bukittinggi 77,33
2. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 65,59

Terkait dengan pencapaian sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi oleh Kabupaten Pasaman pada tahun 2022, ada beberapa faktor yang berkontribusi pada keberhasilan ini. Salah satu faktor kunci adalah komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh BSN.

Keberhasilan ini tentu saja memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam jangka pendek, masyarakat akan merasakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif dan efisien. Mereka juga akan merasa lebih terlibat dalam proses pembangunan dan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah.

Di sisi lain, dalam jangka panjang, pencapaian sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi ini akan membantu meningkatkan citra daerah dan meningkatkan daya tarik bagi investasi dan pariwisata. Hal ini tentu saja akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pencapaian sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi oleh Kabupaten Pasaman pada tahun 2022 merupakan prestasi yang luar biasa dan menjadi contoh yang baik bagi kabupaten-kabupaten lain di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu diapresiasi dan didukung secara berkelanjutan agar terus dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan.

Seiring dengan semakin pentingnya pelayanan publik yang berkualitas tinggi, terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mencapai hal tersebut. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan rendahnya kompetensi dan keterampilan dalam melayani masyarakat. Sementara itu, keterbatasan teknologi dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan inovasi dan strategi baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam menciptakan budaya pelayanan publik yang baik di kalangan pegawai pemerintah. Dalam beberapa kasus, budaya birokrasi yang buruk dan perilaku tidak akuntabel dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pegawai pemerintah terhadap pentingnya pelayanan publik yang berkualitas tinggi.

Di samping tantangan tersebut, terdapat juga berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah adanya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Selain itu, terdapat juga peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau kebijakan publik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara keseluruhan, meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas tinggi.

Ombudsman dalam melakukan penilaian 2022 melakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan. Ada empat dimensi yang dinilai, yaitu kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, pemenuhan standar pelayanan publik, serta pengelola pengaduan. Di Sumatera Barat, penilaian tidak hanya dilakukan pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Tapi juga polres dan kantor pertanahan di kabupaten/kota. Pada pemerintahan daerah penilaian dilakukan pada lima OPD yaitu DPMPTSP, Dukcapil, Dinkes, Diknas, Dinsos dan dua Puskemas pada masing-masing kabupaten/kota.

Penilaian tersebut menggunakan kategori sebagai berikut; interval 88.00 – 100 nilai A kualitas tertinggi zona hijau, interval 78.00 – 87.99 nilai B kualitas tinggi, zona hijau, interval 54.00 – 77.99 nilai

C kualitas sedang, zona kuning, interval 32.00 – 53.99, nilai D kualitas sedang, zona merah dan interval 0-31.99 nilai E kualitas rendah zona merah.

Kabupaten Pasaman, salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu daerah yang mengalami peningkatan kualitas pelayanan publik yang cukup signifikan. Kabupaten Pasaman meraih prestasi yang membanggakan pada tahun 2022 dengan meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi. Prestasi ini tentu menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pasaman, karena menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di daerah tersebut sudah mencapai standar yang tinggi dan berkualitas.

Prestasi yang diraih oleh Kabupaten Pasaman dengan meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi pada tahun 2022 menunjukkan hasil nyata dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. Prestasi ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Pasaman dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dalam artikel ini, akan dibahas secara detail tentang perjuangan Kabupaten Pasaman dalam meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi, termasuk berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, artikel ini juga akan membahas implikasi dari prestasi yang diraih oleh Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan daerah tersebut sebagai contoh bagi daerah lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan adanya artikel ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih memahami betapa pentingnya kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan bangsa. Semoga artikel ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka dan meraih prestasi yang setara dengan Kabupaten Pasaman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail tentang perjuangan Kabupaten Pasaman dalam meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi pada tahun 2022, termasuk berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, metode penelitian yang digunakan yaitu studi Literatur. Dalam studi literatur, dilakukan penelusuran literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen-dokumen terkait untuk mengumpulkan informasi tentang pengertian, konsep, teori dan praktik terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan proses pencapaian sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi.

Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran secara detail tentang perjuangan Kabupaten Pasaman dalam meraih sertifikat penyelenggaraan

publik kualitas tinggi pada tahun 2022 dan upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. Selain itu, dalam artikel ini juga digunakan data statistik untuk memberikan gambaran numerik dari perjuangan Kabupaten Pasaman dalam meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi pada tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pasaman adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki visi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing. Pada tahun 2022, Kabupaten Pasaman berhasil meraih Sertifikat Penyelenggaraan Publik Kualitas Tinggi yang menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan publik di daerah tersebut memenuhi standar kualitas yang tinggi. Hal ini merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.

Dalam rangka meraih sertifikat tersebut, Kabupaten Pasaman melakukan berbagai upaya dan perubahan dalam sistem penyelenggaraan publik. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada keberhasilan tersebut adalah komitmen dan dedikasi yang kuat dari para pejabat dan staf pemerintah daerah. Selain itu, adanya dukungan dari pemerintah pusat, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga merupakan faktor penting yang membantu Kabupaten Pasaman meraih sertifikat tersebut.

Penerapan teknologi informasi menjadi salah satu strategi penting yang dilakukan oleh Kabupaten Pasaman. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem penyelenggaraan publik memungkinkan Kabupaten Pasaman untuk memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan efektif kepada masyarakat. Dalam hal ini, Kabupaten Pasaman menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi, seperti e-government, sistem informasi manajemen pelayanan publik, dan aplikasi pengaduan masyarakat.

Pada bagian ini, akan dibahas secara detail mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan Kabupaten Pasaman meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi, serta hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.

1. Komitmen pemerintah dan masyarakat

Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pasaman menjadi faktor yang sangat penting dalam meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut, dan masyarakat juga memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Program dan kebijakan yang tepat

Pemerintah Kabupaten Pasaman telah mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. Beberapa program dan kebijakan tersebut antara lain:

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana: Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan perbaikan dan peningkatan pada sarana dan prasarana pelayanan publik seperti puskesmas, sekolah, dan jalan raya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat Kabupaten Pasaman.
- Pelatihan dan pengembangan pegawai: Pemerintah Kabupaten Pasaman telah melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelatihan yang diberikan mencakup aspek-aspek seperti pelayanan publik, etika pelayanan, dan penggunaan teknologi informasi.
- Penerapan teknologi informasi: Kabupaten Pasaman telah menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti pelayanan publik online, e-government, dan aplikasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi publik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik.

3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Pasaman juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. Masyarakat Kabupaten Pasaman turut berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran yang konstruktif, serta terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di daerah tersebut. Selain itu, Kabupaten Pasaman aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, seperti dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan anggaran. Melalui partisipasi masyarakat, Kabupaten Pasaman dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diambil memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi merupakan bukti dari hasil upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. Hal ini diharapkan dapat memotivasi daerah-daerah lain untuk melakukan upaya serupa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Keberhasilan Kabupaten Pasaman dalam meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi memiliki dampak positif pada tata kelola pemerintahan yang baik. Sertifikat tersebut meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh Kabupaten Pasaman. Hal ini juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam kesimpulannya, Kabupaten Pasaman berhasil meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi pada tahun 2022 berkat komitmen dan dedikasi yang kuat dari para pejabat dan staf pemerintah daerah, dukungan dari pemerintah pusat, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Namun, Kabupaten Pasaman harus terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang telah dicapai. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, Kabupaten Pasaman juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan program dan kebijakan yang dijalankan.

Dalam konteks nasional, keberhasilan Kabupaten Pasaman dalam meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah pusat juga dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada daerah-daerah yang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi adalah sebuah prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Pasaman. Keberhasilan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Pasaman harus terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang telah dicapai untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut. Selain itu, sertifikasi ini juga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pasaman telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Keberhasilan Kabupaten Pasaman dalam meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman telah berhasil memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan publik, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan Kabupaten Pasaman dalam meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman telah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai mekanisme partisipasi seperti musyawarah desa, rapat dengar pendapat, dan survei kepuasan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah tersebut. Namun, Kabupaten Pasaman masih perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dapat memperkuat koordinasi antar sektor dan stakeholder, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta mengembangkan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik.

Dalam konteks nasional, pencapaian sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi oleh Kabupaten Pasaman juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada daerah-daerah yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya

manusia, penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, dan pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat.

Selain itu, keberhasilan Kabupaten Pasaman dalam meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi juga dapat memberikan dampak positif pada sektor ekonomi di daerah tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan daya saing daerah dalam persaingan global.

Namun, perlu diperhatikan bahwa pencapaian sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi bukanlah tujuan akhir dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dengan mengadopsi prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala untuk memastikan keberhasilan program dan kebijakan yang dijalankan. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dapat memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi yang diraih oleh Kabupaten Pasaman pada tahun 2022 merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi, dan mengadopsi prinsip-prinsip good governance. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan akademisi. Kolaborasi tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik dengan menerbitkan laporan keuangan dan kinerja secara berkala. Laporan tersebut dapat menjadi sarana untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga dapat memperkuat sistem pengaduan masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terkait pelayanan publik. Pengaduan masyarakat dapat menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dan pengembangan pelayanan publik.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga dapat mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem informasi tersebut dapat membantu dalam mengumpulkan dan memproses data terkait pelayanan publik, serta memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga dapat memperkuat kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan SDM secara berkala, serta melakukan penilaian kinerja secara objektif dan transparan.

Dalam mengembangkan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga dapat mengadopsi prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga dapat melakukan *benchmarking* dengan daerah lain yang telah berhasil dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik, sehingga dapat memperoleh masukan dan umpan balik yang berharga dari masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga dapat mengembangkan layanan publik berbasis teknologi informasi, seperti *e-government* atau *m-government*. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam memperoleh sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. Evaluasi dan perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hal yang penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun citra positif di mata masyarakat. Dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik, memperkuat kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, serta menerapkan prinsip *good governance* dan memperkuat partisipasi masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga dapat memperkuat kerjasama antar instansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kerjasama yang erat dan sinergis antar instansi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, serta mengurangi tumpang tindih dan duplikasi program.

Untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada pegawai pemerintah. Pelatihan dan pengembangan kompetensi dapat meliputi peningkatan keterampilan teknis, sosial, dan kepemimpinan.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran pelayanan publik, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga dapat memperhatikan aspek gender dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa program dan kegiatan pelayanan publik tidak mengabaikan hak dan kepentingan perempuan dan anak, serta memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh program dan kegiatan tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga dapat memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak memuaskan. Mekanisme pengaduan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsifitas pemerintah daerah terhadap keluhan dan masukan masyarakat.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi yang telah diraih pada tahun 2022, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan, serta mengembangkan inovasi dan terobosan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dan memperkuat citra positif pemerintah daerah Kabupaten Pasaman sebagai penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas dan responsif.

Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti pertemuan dialog, survei kepuasan, forum musyawarah, atau penggunaan teknologi informasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dapat memperoleh masukan dan saran yang berharga dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pelayanan publik.

Di samping itu, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman juga perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kerjasama dengan pihak swasta dapat memberikan dukungan dalam pengadaan infrastruktur dan teknologi informasi, sementara kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dapat memberikan dukungan dalam pengawasan dan monitoring pelaksanaan pelayanan publik.

Dalam mengembangkan inovasi dan terobosan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dapat mengadopsi pendekatan yang terintegrasi dan holistik. Pendekatan ini dapat meliputi penggunaan teknologi informasi, peningkatan keterlibatan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan tata kelola pelayanan publik.

Terakhir, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan, serta memperkuat citra positif pemerintah daerah Kabupaten Pasaman sebagai pemerintah yang peduli pada keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasaman berhasil meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi pada tahun 2022. Keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.

Beberapa faktor yang berkontribusi pada keberhasilan Kabupaten Pasaman meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi antara lain komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat, program dan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di daerah tersebut.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kabupaten Pasaman telah melakukan berbagai program dan kebijakan seperti peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pelatihan dan pengembangan pegawai, serta penerapan teknologi informasi. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.

Dengan berhasil meraih sertifikat penyelenggaraan publik kualitas tinggi, diharapkan Kabupaten Pasaman dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

REFERENSI

- Sellang, K., Ahmad, J., & Mustanir, A. (2019). Strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Surabaya. Qiara Media CV.
- Pamungkas, LD, & Fitriati, R. (2019). Best Practice Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kudus. *Dialog: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* , 1 (2), 26-39.
- Cheisviyanny, C. (2018). Analisis kualitas website pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera barat. *Simposium Nasional Keuangan Negara* , 1 (1), 1087-1104.
- Wakhid, A. A. (2017). Reformasi pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal TAPIs*, 14(1), 1-10.
- Susanto, J., & Anggraini, Z. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten Merangin. *Jurnal Administrasi Negara* , 25 (2), 105-122.
- Hutagalung, G. S. (2021). Peningkatan Mutu Pelayanan Publik dalam Rangka Mewujudkan Good Governance di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Jurnal JURISTIC*, 2(1), 99-115.
- Furqoni, M. (2014). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. *Publika*, 2(3).
- Munir, M. M., Sholikah, V., & Rahmawati, S. D. (2019). Pemanfaatan Sistem Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Kualitas Hubungan Masyarakat di Kementerian Agama Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 1(2), 170-183.
- Handika, B. N., & Rostyaningsih, D. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(2), 110-126.
- Wibowati, JI (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Muarakati Baru Satu Palembang. *Administrasi* , 7 (1), 94-110.
- Puryatama, A. F., & Haryani, T. N. (2020). Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(1), 40-54.
- Frinaldi, A. (2014). Pengaruh budaya kerja pegawai negeri sipil terhadap pelayanan publik di dinas catatan sipil dan kependudukan Kota Payakumbuh. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, 13(2), 180-192.
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Solka, P. U. N., Yeni, A., & Nasrah, R. (2023). PENGARUH KEMAMPUAN KERJA (WORK ABILITY) DAN KUALITAS KERJA (WORK QUALITY) TERHADAP KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 3(1), 110-121.

Dahlia, D., Harahap, D., & Lubis, Y. A. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Di Kantor Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 107-115.

LAMPIRAN

(Sumber: Pasaman, Investigasi.news)